

ASSISTÊNCIA DE ENFERMAGEM AO RECÉM-NASCIDO NO ALOJAMENTO CONJUNTO E PROMOÇÃO DO BINÔMIO MÃE-BEBÊ

[Ciências da Saúde, Volume 28 - Edição 136/JUL 2024 / 10/07/2024](#)

NURSING CARE FOR NEWBORNS IN ROOMING-IN AND PROMOTION OF THE MOTHER-BABY BINOMIAL

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.12707570

Werllison Mateus Silva Lobato¹; Ana Paula de Nazaré Soares Rego²; Helena Beatriz Marques Macedo³; Thalyta Souza da Silva⁴; Aline de Oliveira Sampaio⁵; Elisandra Damasceno Pereira Morais⁶; Jose Paula Farias Andrade⁷; Thayse do Socorro Pereira de Souza⁸; Jessica Brenda Santos Viana de Castro⁹; Denize Oliveira Galvão¹⁰; Cássia Coutinho da Silva¹¹; Antonia Fátima Magalhães Chaves¹²; Roseli Assis da Conceição¹³; Felipe Silva Ferreira¹⁴; Elizabeth dos Santos Silva Lobato¹⁵

RESUMO

Objetivo: Analisar através da literatura científica sobre a assistência de enfermagem ao recém-nascido no alojamento conjunto e a promoção do binômio mãe-bebê. **Metodologia:** Trata-se de uma revisão integrativa da literatura, a coleta das informações para a pesquisa bibliográfica ocorreu por meio do acesso de dados de plataformas acadêmicas digitais como:

Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), *Scientific Eletronic Library Online* (SCIELO), Literatura LatinoAmericana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Nacional de Medicina (PUBMED). **Resultados:** Durante a busca para elaboração deste estudo foram encontrados 200 artigos científicos com a utilização dos descritores supracitados, e após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, selecionou-se 10 artigos que melhor abordaram a temática proposta. **Conclusão:** Este estudo buscou destacar a importância dos Enfermeiros nos serviços de maternidade e creche para sensibilizar a comunidade social e científica, visto que esta prática parece centrar-se em protocolos específicos.

Palavras-chave: Alojamento Conjunto. Assistência de Enfermagem. Recém-Nascido.

ABSTRACT

Objective: To analyze through scientific literature on nursing care for newborns in rooming-in and the promotion of the mother-baby binomial.

Methodology: This is an integrative review of the literature, the collection of information for bibliographic research occurred through access to data from digital academic platforms such as: Virtual Health Library (VHL), Scientific Electronic Library Online (SCIELO), Literature Latin American and Caribbean Health Sciences (LILACS) and National Library of Medicine (PUBMED). **Results:** During the search to prepare this study, 200 scientific articles were found using the aforementioned descriptors, and after applying the inclusion and exclusion criteria, 10 articles were selected that best addressed the proposed theme. **Conclusion:** This study sought to highlight the importance of nurses in maternity and daycare services to raise awareness in the social and scientific community, as this practice seems to focus on specific protocols.

Keywords: Rooming-in. Nursing Assistance. Newborn.

INTRODUÇÃO

Alojamento Conjunto é onde mãe e Recém-Nascido (RN) saudáveis ficam juntos 24 horas por dia, 7 dias por semana, após o nascimento até a alta hospitalar. Seu propósito é aproximar a mãe do recém-nascido, construir uma relação afetiva positiva entre o binômio mãe e filho; preparar mães e pais, fortalecer habilidades e oferece suporte relacionado aos cuidados com o bebê; incentivar o aleitamento materno; minimizar a ocorrência de infecções transhospitalares e melhorar a integração e avaliação do binômio e comportamentos naturais (Brasil, 2016).

O Alojamento Conjunto é um ambiente propício para a assistência de Enfermagem e à continuidade dos cuidados iniciados durante o pré-natal, garantindo a saúde da mãe e do recém-nascido. A Educação em Saúde ministrada por esses profissionais durante o alojamento conjunto estimula a mãe a aprender as atividades associadas ao manejo adequado das diversas situações práticas de cuidado ao recém-nascido, de forma que a mãe possa ter segurança, esclarecer suas dúvidas e sentir-se capaz de cuidar para ela e para o bebê, além de promover reforço. Além de conexões, ela também aprende sobre vacinação e planejamento familiar (Nóbrega; Bezerra, 2010).

Os Enfermeiros destacam-se na orientação às puérperas quanto aos cuidados prestados ao recém-nascido. Torna-se um momento de conexão com o objetivo de promover uma assistência de qualidade ao binômio (Silva *et al.*, 2017). Diante do exposto, o atendimento orientado pelo Enfermeiro é importante, pois por meio da escuta competente, a puérpera expõe suas dúvidas e preocupações, informa sobre os procedimentos habituais, sendo também fundamental para uma ajuda efetiva e de qualidade, que satisfaça a mãe e necessidades do bebê (Llapa *et al.*, 2013).

A Assistência de Enfermagem no Alojamento Conjunto ao Recém-Nascido deve ser sempre realizada por meio de ações seguras e qualificadas, devendo atender todas as necessidades dos lactentes que requerem atenção redobrada e cuidados frequentes da equipe para

reduzir complicações e evitar o desencadeamento de intervenções como transferências hospitalares de recém-nascido e até mesmo redução do risco de mortalidade neonatal (Acosta *et al.*, 2012).

O presente estudo fundamenta-se pela necessidade de haver estudos direcionadas à importância da assistência de Enfermagem ao recém-nascido para uma assistência de qualidade, bem como para direcionar à uma melhor compreensão sobre essa temática, a fim deste profissional de saúde prestar atendimento diferenciado à essa paciente.

Contudo, espera-se que este estudo possa agregar conhecimento aos Enfermeiros no contexto do atendimento, assistência e cuidados prestados ao recém-nascido no Alojamento Conjunto.

Nessa perspectiva, este estudo objetiva verificar, através da literatura científica sobre a assistência de enfermagem ao recém-nascido no alojamento conjunto e a promoção do binômio mãe-bebê.

METODOLOGIA

Esta pesquisa trata-se de uma revisão integrativa de literatura, por meio de pesquisa do tipo descritiva-qualitativa, a partir da leitura e análise de artigos, revistas científicas e de portarias do Ministério da Saúde referentes ao tema, intencionando buscar, na literatura competente, informações relevantes voltadas para esta temática.

O principal objetivo da Pesquisa Descritiva é descrever as características de uma determinada população ou fenômeno ou estabelecer relações entre variáveis. Há uma miríade de estudos que podem ser agrupados sob esse título, e uma de suas características mais importantes é o uso de técnicas padronizadas de coleta de dados, como questionários e observações de corpo inteiro (Gil, 2002).

Em uma Pesquisa Qualitativa utiliza-se métodos mais profundos, objetivando traçar as motivações e as resoluções de certas questões a

partir da convivência, evitando os métodos que apenas usam pesquisas quantitativas. O cientista passa a ser sujeito e objeto de pesquisa, tendo em vista que o conhecimento dele é pequeno em relação ao tema, objetiva produzir informações mais profundas e ilustrativas, não importa o tamanho, mas conseguindo construir novas formas de pensar (Deslaurier; Kérisit 1991).

Uma Revisão Integrativa da Literatura é um método que permite a síntese do conhecimento e a aplicabilidade dos resultados de estudos importantes a serem incorporados à prática, sendo baseados em relatos científicos (Souza *et al.*, 2010).

De acordo com Fonseca (2002), a Pesquisa Bibliográfica é feita por meio do levantamento de referências teóricas já analisadas, e publicadas por meios escritos e eletrônicos. Qualquer trabalho científico inicia-se com uma pesquisa bibliográfica, que permite ao pesquisador conhecer o que já se estudou sobre o assunto. Entretanto, existem pesquisas científicas, como o presente estudo, que se baseiam unicamente na Pesquisa Bibliográfica, procurando referências teóricas publicadas com o objetivo de recolher informações ou conhecimentos prévios sobre o problema a respeito do qual se procura a resposta.

Nesse contexto, a coleta das informações para a pesquisa bibliográfica ocorreu por meio do acesso de dados de plataformas acadêmicas digitais como: Biblioteca Virtual da Saúde (BVS), *Scientific Eletronic Library Online* (SCIELO), Literatura Latino-Americana e do Caribe em Ciências da Saúde (LILACS) e Biblioteca Nacional de Medicina (PUBMED).

Além disso, foram utilizados os seguintes descritores em Ciências da Saúde (DeCS): Recém-Nascido; Cuidados de Enfermagem; Enfermagem Neonatal; Alojamento Conjunto, visando reunir informações relevantes e voltadas para o entendimento desta temática e para alcançar os objetivos que foram propostos.

Os critérios de inclusão utilizados foram artigos originais publicados nos últimos 10 anos, escritos em português, disponibilizados na íntegra e nas bases de dados selecionadas; que possuíam relação direta com o tema proposto e informações suficientes para análise de estudo. Entre os critérios de exclusão estão textos que se encontravam incompletos, artigos que não forneciam informações suficientes e que não abordavam diretamente a temática proposta neste estudo.

A partir da leitura, seleção e análise de obras acadêmicas, foi realizada revisão da literatura, a partir de etapas, como:

- Definição das informações a serem extraídas dos estudos selecionados/ categorização dos estudos;
- Avaliação dos estudos incluídos na revisão integrativa;
- Interpretação dos resultados;
- Apresentação da revisão/síntese do conhecimento.

A partir dos achados foi possível ocorrer a sua discussão em articulação com autores revisados neste estudo.

Por se tratar de uma revisão integrativa da literatura, na qual foram selecionados e utilizados dados bibliográficos de artigos indexados em bases de dados oficiais, não foi necessária a submissão ao Comitê de Ética.

RESULTADOS

Durante a busca para elaboração deste estudo foram encontrados 200 artigos científicos com a utilização dos descritores supracitados, e após a aplicação dos critérios de inclusão e exclusão, selecionou-se 10 artigos que melhor abordaram a temática proposta, a seleção ocorreu segundo o fluxograma abaixo (Figura – 1).

Figura 1 – Método de seleção dos artigos

FONTE: Elaborado pelos autores (2024)

Notou-se que os 10 artigos analisados foram publicados em Revistas de Enfermagem, Medicina, Saúde e Pesquisa em 9 periódicos diferentes. O periódico com maior número de artigos selecionados foi o Repositório Institucional da Universidade Federal de Minas Gerais, com duas publicações. Os outros 8 artigos foram encontrados em periódicos diferentes, que são: Revista Rene, Revista Cogitare Enfermagem, Revista Ciência, Cuidado e Saúde, Revista Brasileira em Promoção da Saúde, Revista de Pesquisa (Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro. Online), Research, Society and Development, Revista Enfermagem Brasil e Pesquisa, Sociedade e Desenvolvimento.

DISCUSSÃO

O Alojamento Conjunto oferece muitas oportunidades e uma delas, destacada é a promoção e incentivo ao aleitamento materno, que consequentemente reduz a mortalidade dos recém-nascidos. Neste âmbito também é possível conhecer as necessidades do recém-nascido, o que possibilita uma assistência integral. Outro aspecto são os benefícios para as mães, pois tal atividade promove a aceitação da maternidade, dá à parturiente uma sensação de bem-estar e praticidade, diminuindo assim a ansiedade e possibilitando a troca de experiências entre as mães. A tríade mãe-filho-família e o vínculo entre esta e a equipe também são fortalecidos no alojamento conjunto, que, além de proporcionar educação em saúde, reduz o abandono de recém-nascido e o risco de infecção cruzada (Pasqual *et al.*, 2010).

É muito importante promover o aleitamento materno exclusivo durante os primeiros seis meses da criança e depois completá-lo até pelo menos os 2 anos, conforme recomendado pelas autoridades de saúde. O aleitamento materno representa positivamente a saúde e a qualidade de vida da criança desde o nascimento até a idade adulta, por isso é importante que o enfermeiro esteja envolvido e comprometido para orientar e preparar de forma eficaz as puérperas para a amamentação ainda no alojamento conjunto (Machado; Andres; Moreschi, 2021).

Partindo da temática deste estudo, Costa *et al.*, (2013) expõe o importante papel que os Enfermeiros desempenham na participação nos cuidados com o recém-nascido e na educação das mães. É importante que os profissionais de saúde compartilhem seus conhecimentos e atividades. As mães devem estar ativamente envolvidas nos cuidados no quarto, cabendo à enfermagem acompanhar as mudanças que ocorrem com o recém-nascido e auxiliá-la e orientá-la em suas necessidades, dúvidas e medos.

O profissional de enfermagem no Alojamento Conjunto promove o contato constante entre mãe e filho, o que é considerado uma etapa importante para o sucesso da amamentação, permite a amamentação ocorra conforme a necessidade, pressupõe que o recém-nascido não receba nenhum alimento além do leite materno e a mãe participa do cuidado de seu filho sob orientação da equipe de saúde. A principal vantagem do Alojamento Conjunto é que ele promove o aleitamento materno da forma mais natural possível, promove o vínculo entre mãe e filho e funciona como uma “escola para as mães”, que possibilita palestras sobre higiene e alimentação, além dos cuidados ao recém-nascido (Souza *et al.*, 2015).

A Enfermagem não deve focar apenas na saúde do sistema binômio mãe-bebê, mas na saúde geral da mulher, devendo estar atenta aos seus familiares para reconhecer os sinais e sintomas de distúrbios e comunicá-lo a equipe de saúde. A equipe de enfermagem deve ter conhecimento

sobre a depressão pós-parto, bem como orientações sobre como implementar essa abordagem e cuidar da criança e da família (Freitas *et al.*, 2014).

Para Silva, Palumbo e Almada (2019), a equipe de enfermagem deve conhecer os sinais e sintomas da hiperbilirrubinemia e estar atenta a eles, para prevenir complicações e aumentar a eficácia do tratamento, a atuação da enfermagem na fototerapia com recém-nascido deve começar a identificar os sinais e sintomas da doença, pois a hiperbilirrubinemia e persiste durante ainda no Alojamento Conjunto.

De acordo com Ramos *et al.*, (2021), no puerpério, a puérpera pode ter dificuldades na pega adequada, amamentação, posicionamento adequado do recém-nascido, fissuras e feridas nos mamilos, cuidados com o bebê após a alta hospitalar, retorno à atenção primária como na Unidade Básica de Saúde (UBS), desse modo, ressalta-se que todas essas informações devem ser transmitidas pelo Enfermeiro durante a internação no Alojamento Conjunto. As puérperas, os familiares e os cuidadores não conhecem as orientações para um cuidado eficaz ao recém-nascido devido a costumes, mitos, questões culturais e crenças, geralmente não seguem o que é útil e eficaz para o recém-nascido (Cardoso *et al.*, 2022).

Para Pignaton *et al.*, (2018), a equipe de enfermagem entende que a individualidade da mãe é um fator determinante para o sucesso da amamentação e que as práticas e abordagens devem ser individuais e dinâmicas. Assim, entende-se que o processamento das informações sobre amamentação, desde a concepção até a continuação do trabalho de parto e após o nascimento, são atividades humanas que contribuem para o sucesso da amamentação.

Nesse sentido, o Enfermeiro assume o papel de educador, e nesse processo, ele deve trabalhar para identificar as dificuldades que irão surgir, quebrar mitos e tabus, ele deve olhar para as mães individualmente e

ajustar suas ações de acordo com as necessidades vistas. Fica evidenciado que o Enfermeiro se torna um ponto de apoio importante para garantir o sucesso na execução do exercício prático do cuidar, assim, enfatiza-se a importância da atividade deste profissional no alojamento conjunto (Antunes, 2023).

O Enfermeiro é um intermediário de informações por meio da educação em saúde para qualificar a ajuda e possibilitar o alcance de métodos eficazes, e no Alojamento Conjunto o especialista tem essa oportunidade (Cardoso *et al.*, 2022).

Machado, Andres e Moreschi (2021) evidenciam a relevância do profissional de enfermagem na promoção do alojamento conjunto, pois é nesse ambiente que ocorre o processo educativo de autocuidado à puérpera, que visa orientar a mulher para a independência no autocuidado e segurança no cuidado do recém-nascido no domicílio, o que auxilia na adaptação a uma nova dinâmica familiar.

É no Alojamento Conjunto que o Enfermeiro deve desenvolver uma assistência que dê continuidade às atividades iniciadas na fase do pré-natal, que aumente a segurança da mãe adolescente e melhore a saúde do recém-nascido (Dulfe *et al.*, 2015). Os cuidados de enfermagem são os mais frequentemente utilizados no cuidado pós-parto. Neste local, ele pode trabalhar diretamente com o recém-nascido. O cuidado, embora concomitante, envolve necessidades individuais de recém-nascido para recém-nascido que devem ser atendidas rapidamente (Britto *et al.*, 2015).

No Alojamento Conjunto, o Enfermeiro tem a oportunidade de mostrar a puérpera ou alguém de seu núcleo familiar as técnicas de como a mãe deve realizar a amamentação, como deve ser feita a higienização do coto umbilical, de como dar banho no bebê, cujo qual, esta é uma atividade que demonstra ser difícil, um momento tenso para muitas mães e/ou familiares, por isso, é importante que o profissional intervenha,

orientando, demonstrando a forma correta dos cuidados com o lactente (Machado *et al.*, 2021).

Como prática de enfermagem alternativa e humanizada, no Alojamento Conjunto os recém-nascidos são submetidos, após estabilização térmica e adaptação à vida extrauterina, ao Banho de Ofurô. Essa prática consiste em um banho dado dentro de um balde próprio, com formato semelhante ao útero materno, com o recém-nascido imerso em água morna e na posição vertical. Tal procedimento tem a finalidade de minimizar cólicas e tranquilizar o recém-nascido, levando a um relaxamento através da estimulação das lembranças intrauterinas (Souza *et al.*, 2015).

Nesse contexto, é necessário que o Enfermeiro realize um acolhimento humanizado, pratique educação em saúde com as informações necessárias para facilitar os cuidados com o recém-nascido na alta, pois o objetivo é que a mãe em casa possa dar continuidade ao que aprendeu durante sua internação no alojamento conjunto e assim evitar práticas inadequadas (Machado, Andres; Moresch, 2021).

Para Nóbrega e Bezerra (2010), a aplicação da Sistematização da Assistência de Enfermagem (SAE) no Alojamento Conjunto promove um serviço mais seguro pois permite promover um tratamento individual de acordo com a necessidade de cada paciente, garantir que os enfermeiros tenham as competências e a autonomia necessárias para o desempenho das atividades, assim, trazendo resultados positivos para a equipe.

Apesar disso, Dulfe *et al.*, (2015) enfatiza que há déficit nos relatórios oficiais dos enfermeiros quanto aos momentos de admissão, permanência, identificação na sala de alojamento conjunto. Por outro lado, quando se relaciona os cuidados prestados nestes tempos, a fala dos sujeitos é muito mais abrangente e baseada em evidências do que relata o paciente, embora ainda incompleta devido à complexidade do paciente representada.

Diante do exposto, ressalta-se que a assistência prestada ao recém-nascido no Alojamento Conjunto deve ser sempre segura, competente e necessária para atender todas as necessidades do bebê, o que exige maior atenção e cuidados frequentes da equipe de enfermagem para reduzir complicações, evitar intervenções como transferência intra-hospitalar do recém-nascido e até mesmo reduzir a mortalidade neonatal (Costa *et al.*, 2015).

Desse modo, evidencia-se que o trabalho do Enfermeiro no âmbito do alojamento conjunto, não deve ser somente de caráter técnico-científico, mas também educativo, promovendo, avaliando as perspectivas subjetivas e os elementos culturais da vida das mães, favorecendo o reconhecimento do trabalho desses especialistas por estas mães (Dulfe *et al.*, 2015).

CONCLUSÃO

Os profissionais de Enfermagem são os mais requisitados para lidar com os cuidados pós-parto. O Enfermeiro poderá atuar diretamente com a mãe e o recém-nascido (Dulfe *et al.*, 2015). O cuidado, embora síncrono, envolve necessidades individuais que devem ser atendidas em tempo hábil.

O Alojamento Conjunto é uma estratégia para fortalecer o vínculo mãe-filho (Pasqual *et al.*, 2010). É nesse ambiente que o Enfermeiro poderá prestar assistência à mulher no puerpério e orientá-la nos cuidados necessários ao recém-nascido, promovendo o desenvolvimento da autonomia e segurança da mãe no cuidado ao seu filho

Diante da duração da permanência da mulher no Alojamento Conjunto após o parto, que é de 24 horas no mínimo, é imprescindível que o Enfermeiro realize um acolhimento humanizado, pratique a educação em saúde com informações relevantes para a parturiente e que irão facilitar nos cuidados ao neonato no momento da alta-hospitalar, pois o objetivo é que a mãe, em seu domicílio, dê continuidade ao que foi ensinado e

aprendido durante a sua internação no Alojamento Conjunto, e assim, desestimular as práticas inadequadas (Machado *et al.*, 2021).

Em relação aos procedimentos e cuidados de suporte, reconhece-se que a maioria das informações obtidas nos estudos foram relacionadas à amamentação, cuidados com o cordão umbilical e higiene do recém-nascido, percebidos como práticas importantes dos enfermeiros, sob esse ponto de vista.

Este estudo busca destacar a importância dos Enfermeiros nos serviços de maternidade e creche para sensibilizar a comunidade social e científica, visto que esta prática parece centrarse em protocolos específicos. No entanto, além do trabalho diário no hospital, os Enfermeiros que atuam nas maternidades também ajudam a fortalecer a relação mãe-bebê; oferecem educação em saúde às mães sobre o processo pós-parto, cuidados com o recém-nascido; promovem o aleitamento materno exclusivo; apoiam as novas mães na família, e outros casos óbvios.

Espera-se que este estudo possa contribuir para enfatizar a importância da atuação do Enfermeiro no cuidado prestado ao recém-nascido nas suas primeiras 24 horas de vida no âmbito do Alojamento Conjunto, e também demonstrar aos profissionais de Enfermagem que atuam no Alojamento Conjunto como o cuidado humanizado prestado ao recém-nascido é importante, pois diminui a morbimortalidade infantil. À comunidade acadêmica espera-se que esta pesquisa desperte um interesse maior pela temática, e assim, seja mais discutida nos cursos de enfermagem das instituições de ensino superior.

REFERÊNCIAS

ACOSTA, D.F.; GOMES, V.L.O.; KERBER, N.P.C.; COSTA, C.F.S. Influências, crenças e práticas no autocuidado das puérperas. **Rev Esc Enferm USP**. 46(6), 1327-33, 2012.

BRASIL. Ministério da Saúde. Portaria nº 2.068, de 21 de outubro de 2016. Institui diretrizes para a organização da atenção integral e humanizada à mulher e ao recém-nascido no Alojamento Conjunto. Diário Oficial da União, 2016; Seção 1.

ANTUNES, Jéssica Rodrigues. Atuação do enfermeiro na promoção do aleitamento materno em alojamento conjunto: uma revisão integrativa. 2023.

BRITTO, Mariana Mendes de; et al. Promoção da saúde no alojamento conjunto: projeto de intervenção em saúde. 2015.

CARDOSO, A.C.G. et al. Aspectos práticos da sistematização da assistência de enfermagem em alojamento conjunto. **Investigação, Sociedade e Desenvolvimento**, [S. l.], 2022, v.11, n.7, pág. e39911730063. DOI: 10.33448/rsd-v11i7.30063.

COSTA, Nara dos santos et al. Cuidados com recém-nascido realizados por puérperas em um alojamento conjunto. **Cienc. Cuid Saúde**, v.12, n.4, p.633-639, 2013.

DESLAURIERS, J.; KÉRISIT, M. **O delineamento de pesquisa qualitativa**. In: POUPART, Jean et al. A pesquisa qualitativa: Enfoques epistemológicos e metodológicos. Petrópolis, RJ: Vozes, 1991, p.58.

DULFE, P.A.M. et al. O cuidado de enfermagem na admissão e permanência do recém-nascido no alojamento conjunto na transferência intra-hospitalar. J. res.: fundam. care. Online 2015. abr./jun. 7(2):2287-2297

FONSECA, J.J.S. **Metodologia da pesquisa científica**. Fortaleza: UEC, 2002. Apostila.

FREITAS, Danielle Rodrigues de et al. Alojamento conjunto em um hospital universitário: depressão pós-parto na perspectiva do enfermeiro.

Revista de pesquisa cuidado é fundamental online, v. 6, n. 3, p. 1202-1211, 2014.

GIL, A.C. Como classificar as pesquisas. **Como elaborar projetos de pesquisa**, v. 4, n. 1, p. 44-45, 2002.

LLAPA, R.E.O.; CUNHA, S.; INAGAKI, A.D.M.; MATTOS, M.C.T.; ABUDE, A.C.F. **Quality of postpartum nursing care in a mother's view**. J Nurs UFPE on line. 7(1), 76-82, 2013.

MACHADO, Liane Bahú; ANDRES, Silvana Carloto; MORESCHI, Claudete. A atuação do enfermeiro no Alojamento Conjunto na promoção do aleitamento materno. **Research, Society and Development**, 2021, v.10, n.1, p.e57410112266-e57410112266.

MACHADO, N. de S, et al. Role of the nurse in the care of the newborn in rooming-in care: an integrative review. **Research, Society and Development**, [S. l.], 2021, v.10, n. 14.

NÓBREGA, L.L.R.; BEZERRA, F.P.F. Percepções de puérperas adolescentes frente à assistência de enfermagem no alojamento conjunto. **Rev. Rene**. 11(), 42-52, 2010.

PASQUAL, K. et al. Alojamento conjunto: espaço concreto de possibilidades e o papel da equipe multiprofissional. **Cogitare Enferm**. 2010; 15(2):334-339.

PIGNATON, Priscila Costa et al. Elaboração e implantação do protocolo sobre amamentação na primeira hora de vida e no alojamento conjunto. 2018.

RAMOS, Maria Letícia Pereira et al. Acolhimento e protagonismo do enfermeiro no acompanhamento à puérpera em alojamento conjunto. **Enfermagem Brasil**, v.20, n.6, p.807822, 2021.

SILVA, Amanda Midori Nakaoto; PALUMBO, Isabel Cristina Bueno; ALMADA, Cristiane Barreto. Conhecimentos da equipe de enfermagem sobre fototerapia no setor de alojamento conjunto de um Hospital Escola da Zona Norte de SP. **J Health Sci Inst**, v. 37, n. 3, p. 213-17, 2019.

SILVA, E.C. et al. Puerpério e assistência de enfermagem: percepção das mulheres. **Rev Enferm UFPE online**, 11(7), 2017.

SOUZA, M.T. de et al. Revisão integrativa: o que é e como fazer. **Einstein (São Paulo)**, v.8, p.102-106, 2010.

SOUZA, Patrícia Diniz et al. O alojamento conjunto: um espaço de educação para puérperas e acompanhantes. 2015.

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14Graduando em Enfermagem, Universidade da Amazônia-UNAMA

¹⁵Graduada em Enfermagem, Centro Universitário Planalto do Distrito Federal-UNIPLAN

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT têm 28 anos. É uma **Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2”**. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp RJ:

(21) 98159-7352

ou 98275-4439

WhatsApp SP:

Conselho Editorial

Editores

Fundadores:

Dr. Oston de Lacerda Mendes.

Dr. João Marcelo

artigos e publique o seu também
[clikando aqui.](#)

(11) 98597-3405

e-Mail:

contato@revistaf
t.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ:

48.728.404/0001-
22

**FI= 5.397 (muito
alto)**

Fator de impacto é um método bibliométrico para avaliar a importância de periódicos científicos em suas respectivas áreas. Uma medida que reflete o número médio de citações de artigos científicos publicados em determinado periódico, criado por Eugene Garfield, em que os de maior FI são considerados

Gigliotti.

Editor

Científico:

Dr. Oston de
Lacerda Mendes

Orientadoras:

Dra. Hevellyn
Andrade
Monteiro
Dra. Chimene
Kuhn Nobre

Revisores:

Lista atualizada periodicamente em revistaft.com.br/expresspediente. Venha fazer parte de nosso time de revisores também!

mais
importantes.

Copyright © Revista ft Ltda. 1996 -
2024

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio
de Janeiro-RJ | Brasil